

“DARK WEB” VA “DEEP WEB”DA RIVOJLANGAN NOQONUNIY FAOLIYATLAR VA ULARNI TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI

Imamnazarova-Hryshchenko Nafosatkhon Alisher qizi,

Toshkent davlat yuridik universiteti magistr,

missimamnazarova@gmail.com

+99890 1850688

Annotatsiya: Maqolada internetning biz bilgan yuzaki tarmog'i ("surface web")dan farqli o'laroq, kamchilikga ma'lum bo'lgan ko'zga ko'rinmaydigan qismi chuqur tarmoq ("deep web") va qorong'u tarmoq ("dark web")ning faoliyati, vazifalari, ularda amalga oshiriladigan jinoiy ishlar, inson huquqlarining buzilishi masalalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek maqolada internetning jiddiy va keng tarmoqlari hisoblanuvchi va insoniyatga jiddiy xavflar tug'dirayotgan, qonuniy yo'l bilan tartibga solish global muammo bo'lib qolayotgan "dark web" va "deep web" alohida tahlil qilinib, ular har birining xususiyatlari, shuningdek insoniyatga xavf solayotgan umumiy muammolar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: surface web, deep web, dark web, brauzer, Tor, Onion routing, hakker, karding, kriptoalyutalar.

Аннотация: В статье, в отличие от известного поверхностного веба («surface web»), менее заметной частью интернета является глубокая паутина («deep web») и даркнет («dark web») действия, задачи, уголовные дела, проводимые в них, рассматриваются вопросы нарушения прав человека. Также в статье анализируются «dark web» и «deep web», считающиеся серьезными и широкими сетями интернета и представляющие серьезные риски для человечества, правовое регулирование которых остается глобальной проблемой, и характеристики каждой из них, как а также анализируются угрозы человечеству общие проблемы.

Ключевые слова: surface web, deep web, dark web, brauzer, Tor, Onion routing, хакер, кардинг, криптовалюты.

Abstract: In the article, in contrast to the known surface web ("visible network"), the less visible part of the internet is the deep web ("invisible web or hidden web") and the dark web ("overlay networks") activities, tasks, criminal cases carried out in them, issues of violation of human rights are considered. Also, the article analyzes the "dark web" and "deep web", which are considered serious and wide networks of the Internet and pose serious risks to humanity, whose legal regulation remains a global problem, and the characteristics of each of them, as well as threats to humanity common problems are analyzed.

Keywords: surface web, deep web, dark web, browser, Tor, Onion routing, hacker,

carding, cryptocurrencies.

Internet ko'pchilikka ma'lum bo'lgan va butun dunyo bo'yicha insonlar eng ko'p vaqtini unda o'tkazadigan alohida olamdir. Internetning yuzi va ko'pchilik odamlar har kuni ko'radigan va foydalanadigan qismi yuzaki tarmoq ("surface web") yoki aniq tarmoq ("clear net") sifatida tanilgan. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, sirt tarmog'i har qanday bizga ma'lum bo'lgan qidiruv tizimlari, masalan, Google, Yandeks, Yahoo va boshqalar tomonidan kirish mumkin bo'lgan serverdagi barcha ochiq web-sahifalarning to'plamidir. U internetdagi bor ma'lumotning va internet imkoniyatlarining atigi besh yoki o'n foizini tashkil etsada, oddiy insoniyat hayotiga bu yetarlidek tuyuladi. Yuzaki tarmoq ostida internetning cheklangan va hammaga ham ma'lum bo'lmagan qismigina yotadi. Ularni ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin bo'lib, ular chuqur tarmoq ("deep web") va qorong'u tarmoq ("dark web")dir.

Google kompaniyasining sobiq bosh direktori Erik Shmidt shunday degan edi: "Internet - bu insoniyat tomonidan yaratilgan lekin uning o'zi tushunmaydigan birinchi narsadir" [1].

Sxema: Internet tarmog'ining uch qatlami.

Internet - o'ta serqirra hodisa. Avvalambor u ulkan axborot megaresursi. Ayni vaqtda, Internet - insonning mehnat taqsimoti jarayonida alohida ajralib chiqqan va daromad olishga qaratilgan muayyan faoliyati. Binobarin, mazkur faoliyat huquqiy tabiatga ega va huquqiy jihatdan anglab yetishga muhtoj. Shu sababli, Internetning

mazmun va mohiyatini uning texnik jihatidan kelib chiqib, “axborot ayirboshlash uchun mo’ljallangan ulkan kompyuter tarmogi sifatida” emas, balki eng avvalo huquqiy jihatdan, inson faoliyatining nomoddiy yoki, ta’bir joiz bo’lsa, “virtual” texnologik makoni sifatida anglab yetish lozim. Mazkur faoliyat aksariyat hollarda mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy xususiyat kasb etadi [2].

Yuzaki tarmoq (“Surface web”) orqali faqatgina internet tarmog’ining 5% qismidan foydalanish mumkin. Bu tarmoqqa hammaga ma’lum bo’lgan Google Chrome, Yandex, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer kabi brauzerlar ya’ni qidiruv tizimlari orqali kirish mumkin. Undagi saytlar .com, .net, .org, .uz, .edu, .gov, .us kabi domen nomlari bilan tugaydi.

Surface Web (shuningdek Visible Web, Indexed Web, Indexable Web yoki Lightnet deb ham ataladi) World Wide Webning keng omma uchun ochiq bo’lgan va standart web-qidiruv tizimlarida qidirish mumkin bo’lgan qismidir. Bu chuqur webning qarama-qarshi tomoni, web-qidiruv tizimi tomonidan indekslangan web qismidir. Surface Web internetdagi ma’lumotlarning atigi 5-10 foizidan iborat. Surface Web har qanday qidiruv tizimi kiris hi mumkin bo’lgan serverdagi umumiy web-sahifalar to’plamidan iborat [3].

“Surface Web” “Deep Web”ning mutlaqo teskarisi - internetning an’anaviy qidiruv tizimlari tomonidan indekslashi mumkin bo’lgan va standart web-brauzerlar maxsus dasturiy ta’minot va konfiguratsiyasiz kirishi mumkin bo’lgan qismi. Bu “qidiriladigan Internet” ba’zan “Clearnet” deb ham ataladi [4].

Chuqur tarmoq (“Deep web”)da internet tarmog’ining 90% qismi yashiringan bo’lib, unda oddiy qidiruv tizimlari tomonidan indekslanmagan har qanday web-sahifalar mavjud. Chuqur tarmoq juda kata bo’lib, hisob-kitoblarga ko’ra, chuqur internetda aniq tarmoqdagilardan 5000 marta ko’proq web-sahifalar mavjud. Oddiy qidiruv tizimlariga kirish imkoni bo’lmaganligi sababli, chuqur Internetdagi kontent ko’pchilik foydalanuvchilar uchun kamroq ko’rinadi. Natijada, ko’pchilik chuqur internetni noqonuniy bitimlar va kontent yashiringan internetning soyali burchaklari bilan bog’laydi. Biroq bu har tomonlama ham to’g’ri hisoblanmaydi.

Deep Web jinoyatchilar uchun boshpana bo’lishi mumkin bo’lsa-da, chuqur Internetdagi barcha veb-saytlar zararli harakatlarni osonlashtirish uchun ishlatilmaydi. Internetning jamoatchilikdan yashirilgan qismlari mavjud bo’lib, ular ham noqonuniy faoliyat uchun mo’ljallanmagan. Misol uchun, elektron pochta qutilari qidiruv tizimlari tomonidan indekslanmaydi, bu ularni chuqur Internetning bir qismiga aylantiradi. Yana bir misol ijtimoiy media profillari bilan ham xuddi shunday, biror kishining Twitter xronologiyasini Google orqali qidirib ko’rilsa va u bo’sh chiqadi.

Qorong’u web (“Dark web”) chuqur veb-ning kichik bir qismi bo’lib, unga ham Firefox, Safari, Chrome va Opera kabi oddiy brauzerlar orqali kirish mumkin

emas. Darhaqiqat, qorong'u tarmoqqa kirish uchun maxsus vositalar va protokollar kerak bo'ladi, chunki u ataylab yashiringan yoki ko'zdan yashirilgan [5]. Anonimlik qorong'u Internetning muhim qismi bo'lganligi sababli, Internetning ushbu qismida jinoiy faoliyat ham keng tarqalgan. Xususan, odamlar ko'pincha noqonuniy ommaviy axborot vositalarini topishlari, noqonuniy jinoiy faoliyat bilan shug'ullanishlari va qorong'u Internetda o'g'irlangan ma'lumotlarni almashishlari mumkin.

Qorong'u Internetda asosan ko'p tarqalgan ba'zi jinoyatlar:

- Qurol savdosi
- Giyohvand moddalar savdosi
- Kriptoalyuta firibgarliklari
- NFT firibgarliklari
- Firibgarlik
- Josuslik
- O'g'irlangan hisob ma'lumotlari va ma'lumotlarini sotish [6].

Qorong'u Internetdagi barcha veb-saytlar noqonuniy faoliyatni targ'ib qilmaydi. Misol uchun, qorong'u tarmoq so'z erkinligi cheklangan yoki hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinadigan mamlakatlarda senzurasiz ma'lumotlar uchun kanal bo'lishi mumkin. Qattiq rejimlarga ega mamlakatlarda yashovchi odamlar ko'pincha o'z jamiyatining ijtimoiy va iqtisodiy farovonligi bilan bog'liq yangiliklar va muhim ma'lumotlarga tayyor holda kirish imkoniga ega emaslar. Bu mamlakatlardagi odamlar muhim ma'lumotlarni to'plash va uni mamlakatdan tashqariga eksport qilish uchun chuqur Internetdan foydalanishlari mumkin.

Qorong'i veb va chuqur veb ham ko'pincha noto'g'ri ravishda bir-birining o'rnida ishlatiladi. Darhaqiqat, qorong'u tarmoq chuqur tarmoqning faqat bir qismidir. Chuqur tarmoq Internetning ko'rinuvchi tarmoq'idan tashqari qolgan qismidir va uning ichida qorong'u tarmoq ham berkitilgan. Shuning uchun uni ko'rinmas tarmoq to'r yoki yashirin to'r deb ham atashadi.

Chuqur Internetdagi ma'lumotlar odatda shifrlanadi va an'anaviy Internetdagi kabi indekslarda topilmaydi. U veb-qidiruvni amalga oshirganda paydo bo'lmaydigan barcha sahifalarni o'z ichiga oladi. Unda login talab qilinadigan barcha narsalar mavjud, masalan:

- Onlayn banking
- Netflix va Amazon Prime kabi pullik veb-saytlar
- Dropbox va uning raqobatchilari kabi fayl hosting xizmatlari
- Shaxsiy ma'lumotlar bazalari [5].

Siyosiy dissidentlarni, shaxsiy daxlsizlik tarafdorlarini va bolalarni himoya

qilish zo'ravonlik, qurol-yarog' savdosi bilan shug'ullanuvchilar va narkobaronlarning imkoniyatlarini kengaytirish hisobiga tushmasligi kerak. Bunda tartibga soluvchilar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar oldidagi vazifa turibdi: axborot nazorati davrida liberal tamoyillarni himoya qilishning nozik chizig'ini bosib o'tuvchi yondashuvlarni ishlab chiqish, shu bilan birga qorong'u tarmoqdagi eng makkor harakatlarni aniqlash va yo'q qilishdir. So'nggi bir necha yil ichida xalqaro hamjamiyat ma'lumotlar almashishni yaxshilash, huquqni muhofaza qilish organlarining yirik noqonuniy bozorlarni yo'q qilish uchun texnik imkoniyatlarini keskinlashtirish va kriptovalyuta operatsiyalarini o'tkazishni tartibga solish orqali ushbu muammolarni hal qilishda sezilarli yutuqlarga erishdi.

Qorong'u Internetdagi eng jirkanch harakatlarga qarshi kurashish huquqni muhofaza qilish idoralari va moliya institutlari o'rtasida ma'lumot almashishni yaxshilashdan boshlanadi. 2018–2019 yillar davomida Interpol va Yevropa Ittifoqi 19 mamlakat huquq-tartibot idoralarini birlashtirib, ushbu tarmoqlardagi 247 ta qimmatli nishonlarni aniqladi va ularni fosh qilish uchun zarur bo'lgan tezkor razvedka turini e'lon qildi. Natijalar ko'zga ko'rinarli, masalan, aynan shu yilning o'zida guruh a'zolarini hibsga olish va 50 ta qorong'u vebdagi noqonuniy veb-saytlarni, jumladan, "Wall Street Market" va "Valhalla", ikkita eng yirik dori bozorlarini yopish imkonini berdi [7].

Internet orqali sodir etiladigan jinoiy faoliyatning keskin o'sishi huquqni muhofaza qilish organlarining faoliyatini murakkablashtiradi va jinoyatlarni fosh qilish statistikasiga salbiy ta'sir qiladi. Texnologiyaning ulkan yutuqlari internetda jinoyatchilarni fosh qilish alohida imkoniyat bo'lishi kerakligiga ishonishga olib kelishi mumkin bo'lsa-da, vaziyatning haqiqati shundaki, Internetda jinoyatchilik misli ko'rilmagan darajada rivojlanmoqda. Bu jinoyatchilarning Internetda anonimlikni saqlash uchun texnologiyadan foydalanishining bevosita natijasidir, bu ularga huquqni muhofaza qilish organlaridan osongina qochish imkonini beradi.

London King's College topilmalari, katta miqdordagi dalillar yordamida, Dark Web jinoiy faoliyatni qo'llab-quvvatlayotganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Internetning ushbu bo'limida topilgan katta hajmdagi faoliyat huquqni muhofaza qilish organlari ishtirokchilarni aniqlash va kuzatishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotganini ta'kidlaydi[8].

Shunday qilib, avtoritar rejimlar dissidentlar va faollarga ruxsat berish orqali qorong'u Internetga kirishni va uning qonuniylikka tahdidlarini blokirovka qilish bo'yicha choralar ko'rish kerak. Ushbu yashirilgan tarmoqlarning faoliyati va ularni tartibga solish ancha murakkab bo'lib, nazoratchilar va huquqni muhofaza qilish idoralaridan erkin jamiyatlarda noqonuniy va axloqsiz deb hisoblangan faoliyatga barham berish uchun nozik yondashuvni talab qiladi, shu bilan birga anonim tarmoqning haqiqiy afzalliklarini himoya qiladi. Dark Webda jinoyatni

butunlay yo‘q qilishning imkoni yo‘qligini tan olib, mavjud huquqbuzarlik usullarini takomillashtirish orqali bu jinoyatlarning global hamjamiyatga ta’sirini kamaytirishimiz mumkinligini bilgan holda oldinga siljish kerak.

References

1. Eric Schmidt, the former CEO of Google, THE DARK WEB AND THE DEEP WEB, <https://freemanlaw.com/the-dark-web-and-the-deep-web/>
2. Гулямов С. И. Рустамбеков, «Кибер-хуқук»-янги комплекс хуқук соҳаси сифатида //Гулямов Саид Саидахрарович. – 2020. – №. 1. <<https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/1545>>
3. Barratt, Monica (January 15, 2015). "A Discussion About Dark Net Terminology". Drugs, Internet, Society. Retrieved June 14, 2015.
4. Dr. Vincenzo Ciancaglini, Dr. Marco Balduzzi, Robert McArdle, and Martin Rösler Forward-Looking Threat Research Team, A TrendLabsSM Research Paper, ©2015 by Trend Micro.
5. Andrew Bloomenthal, “What Is the Dark Web and Should You Access It?,” Updated June 06, 2022, Reviewed by Marguerita Cheng, Fact checked by Melody Kazel, <<https://www.investopedia.com/terms/d/dark-web.asp>>
6. Dan Rafter for NortonLifeLock, August 5, 2022, <<https://us.norton.com/blog/emerging-threats/deep-web-vs-dark-web#>>
7. Aditi Kumar, Eric Rosenbach, “The Truth about The Dark Web”, September 2019, <<https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2019/09/the-truth-about-the-dark-web-kumar>>
8. Clayton Davis, “Addressing the Challenges of Enforcing the Law on the Dark Web”, Posted on December 11, 2017, <<https://law.utah.edu/addressing-the-challenges-of-enforcing-the-law-on-the-dark-web/>>